

10.5281/zenodo.11149580

КИСЕЛЕВА Екатерина

управляющая салоном красоты, Черногория

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ В САЛОНАХ КРАСОТЫ: СОЗДАНИЕ ДРУЖЕЛЮБНОЙ И ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ КЛИЕНТОВ

Аннотация. В этой статье рассмотрены различные аспекты инклюзивности в салонах красоты: от создания физически доступной среды до адаптации технических средств и продуктов для разнообразных потребностей клиентов. Рассказано о важности культурной компетентности и обучении персонала, чтобы каждый человек, независимо от своих особенностей, мог получить высококачественные услуги и почувствовать себя понятым.

Ключевые слова: салон красоты, инклюзивность, ограниченные возможности здоровья, доступная среда.

Инклюзивность стала не только неотъемлемой частью нового общества, но и элементом этики и культуры предпринимательства. Это принцип уважения ко всем, независимо от их индивидуальных нужд и особенностей. Он особенно ценится в сфере ухода за собой, ведь каждому важно ощущать свою привлекательность, чувствовать комфорт и понимание. Именно поэтому важно создавать в салонах красоты доступную среду и атмосферу заботы, а от сотрудников требуется не только высокая профессиональная квалификация, но и понимание индивидуальных потребностей каждого гостя.

Салоны красоты – это места, где клиент хочет чувствовать себя комфортно и уверенно. И они должны быть готовы принимать и обслуживать различных посетителей. Сюда входят люди с ограниченными физическими возможностями, представители разных национальностей и возрастных групп, а также те, кто имеет специфические потребности ухода. Все они вправе получить высококачественное обслуживание в бьюти-сфере. Разнообразие клиентов предоставляет множество перспектив для развития и получения опыта. Рассмотрим как сделать салон более доступным для различных категорий посетителей.

Физическая доступность

Создание комфортной среды для людей с ограниченными физическими возможностями

является важным шагом на пути к инклюзивности. В России около 8% населения страны имеют ограниченные возможности здоровья, а во всем мире имеют ту или иную степень инвалидности примерно 15% людей. Поэтому так важно создать подходящие условия для их обслуживания. Выбор подходящего места для салона красоты имеет огромное значение для обеспечения доступности. При выборе места стоит обратить внимание на правильное расположение, удобную транспортную и тротуарную инфраструктуру. Проверьте правильное техническое оснащение входа, например, наличие безбарьерного проема, пандуса или подъемного устройства. Это сделает помещение доступным для всех категорий клиентов, включая людей с ограниченными возможностями передвижения и позволит им чувствовать себя более комфортно и независимо.

Обеспечение широких дверей и проходов позволит таким людям свободно перемещаться внутри помещения. Это важно как для тех, кто пользуется инвалидными креслами, так и для тех, кто использует поддерживающие устройства. Физическая доступность – ключевой компонент инклюзивной среды. Создание удобных и комфортных условий в салоне красоты способствует поддержанию дружелюбной атмосферы для каждого гостя.

Культурная инклюзивность

Салоны красоты должны быть пространством, в котором человек чувствует себя понятым и принятым, независимо от его культурного фона. В этом контексте инклюзивность играет значимую роль. Специалистам необходимо обучаться пониманию и уважению национальных традиций и особенностей клиентов, особенно в мультикультурных регионах. Необходимо знать, как специфические предпочтения могут влиять на выбор гостя. Бизнес должен предлагать широкий ассортимент продуктов и услуг, учитывая разнообразие

потребностей. Сюда входят различные типы косметики и средств по уходу за волосами и кожей.

Персоналу салона красоты стоит проходить специальные курсы и тренинги по культурной компетентности. Это поможет создать атмосферу взаимопонимания и пр. По возможности специалисты могут предоставлять обслуживание на разных языках. Это особенно актуально для регионов, где официально принято несколько языков: в России насчитывается более 20 регионов, где официально используется больше одного языка.

Рис. 1. Количество официальных языков в России

Культурная инклюзивность в салонах красоты способствует установлению доверительных отношений с клиентами и создает атмосферу взаимного понимания. Этот аспект подчеркивает важность признания и ценность разнообразия в современном обществе.

Техническая инклюзивность

Техническая инклюзивность включает в себя различные аспекты, которые помогают создать дополнительный комфорт. Одним из таких аспектов является адаптация уходовых средств и продуктов. Разные типы волос и кожи, как и разный возраст требуют индивидуального подхода для каждого клиента. Салоны

красоты должны предлагать широкий ассортимент средств, продуктов и процедур, учитывая эти особенности. Волосы могут иметь различную текстуру и структуру, а кожа – свои типы и оттенки. К тому же все это может изменяться с возрастом. Специалистам нужно уметь отличать их и предлагать соответствующие услуги и средства ухода.

Современные технологии позволяют создавать инновационные инструменты для работы с различными типами волос и кожи, подходящими для разных возрастов. Их наличие может значительно улучшить качество предоставляемых услуг и повысить конкурентоспособность

бизнеса. Техническая инклюзивность не только улучшает уровень удовлетворения клиентов, но и демонстрирует заботу об индивидуальных потребностях. Постоянное обновление

и развитие технического арсенала салона красоты способствует созданию приятной и востребованной среды для всех людей.

Разные типы волос и кожи, как и разный возраст требуют индивидуального подхода для каждого клиента. Салоны красоты должны предлагать широкий ассортимент средств, продуктов и процедур, учитывающих эти особенности.

Рис. 2

Создание дружелюбной атмосферы и обучение персонала

Важным аспектом обеспечения инклюзивности в салонах красоты является создание дружелюбной атмосферы, в которой каждый клиент чувствует себя комфортно. Обеспечение психологического комфорта начинается с вежливого и уважительного общения с каждым посетителем. Необходимо учитывать физические и эмоциональные особенности гостей. Например, предлагая удобные кресла и столы, а также предоставляя паузы для тех, кому это необходимо.

Персонал должен уметь общаться с клиентами с учетом их индивидуальных потребностей. Регулярные тренинги и семинары помогут мастерам сформировать навыки общения с разнообразными людьми. Они покажут, как распознавать и с пониманием удовлетворять потребности каждого посетителя. Разработка специальных программ обучения, ориентированных на работу с конкретными группами клиентов, может значительно повысить качество обслуживания. Например, обучение по работе с различными типами волос и кожи позволит сотрудникам подходить к каждому гостю индивидуально. Подготовка персонала – это непрерывный процесс. Дополнительное обучение позволит поддерживать уровень профессионализма и уверенности сотрудников в работе

с разными людьми. Создание дружелюбной атмосферы – залог успешной работы с различными категориями клиентов.

Инклюзивность в салонах красоты – не только тренд, но и существенная составляющая успеха и устойчивости современного бизнеса. Создание комфортной и доступной среды для всех посетителей открывает перед бизнесом новые горизонты и возможности. Подчеркивая физическую, культурную и техническую инклюзивность, салоны красоты могут стать местами, где каждый клиент будет чувствовать себя расслабленно и сможет получить качественные услуги. Стоит помнить, что это не только вопрос социальной ответственности, но и стратегическое преимущество, которое помогает привлекать и удерживать посетителей. Салоны, внедряющие такие подходы, демонстрируют прогрессивный взгляд на красоту и заботу о клиентах. Они создают пример для индустрии и вносят вклад в формирование открытого и толерантного общества.

Литература

1. Инклюзивность в России: около 8 % населения страны имеют ограниченные возможности, Ведомости (<https://vedomosti.ru>).
2. Государственные и официальные языки в субъектах Российской Федерации, Википедия (<https://ru.wikipedia.org/>).

KISELEVA Ekaterina
beauty salon manager, Montenegro

INCLUSIVITY IN BEAUTY SALONS: CREATING A FRIENDLY AND ACCESSIBLE ENVIRONMENT FOR DIFFERENT CATEGORIES OF CLIENTS

Abstract. *This article examines various aspects of inclusivity in beauty salons: from creating a physically accessible environment to adapting technical tools and products to meet the diverse needs of customers. It tells about the importance of cultural competence and staff training so that everyone, regardless of their characteristics, can receive high-quality services and feel understood.*

Keywords: *beauty salon, inclusivity, limited health opportunities, accessible environment.*